

Kasimova S.R.,

doctor of technical sciences, professor, Azerbaijan Technical University

Kasimov E.R.

doctor of physical and mathematical sciences

НЕОТРАЖАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ

Касимова С.Р.,

доктор технических наук, профессор, Азербайджанский технический университет

Касимов Э.Р.

*доктор физико-математических наук***Abstract**

The conditions for the complete passage of a transversely polarised wave at an angle to a planar bilayer system consisting of an absorbing substrate with a non-absorbing coating applied to it to enhance solar energy accumulation are found.

Аннотация

Найдены условия полного прохождения поперечно-поляризованной волны под углом к плоской двухслойной системе, состоящей из поглощающей подложки с нанесенным на нее непоглощающего покрытия для усиления аккумуляции солнечной энергии.

Keywords: wave reflections, illumination coatings.

Ключевые слова: отражения волны, просветляющие покрытия.

Для доказательства существования этого эффекта исследовались характеристики отражения волны веществом в широком интервале частот и толщине слоя просветляющего покрытия, что технически трудно осуществимо [1,2]. Одним из способов экспериментального обнаружения этого эффекта при фиксированной частоте падающего излучения осуществлено исследование характеристик отражения волны от системы покрытие-подложка с изменением угла падения на нее волны [3].

Рассмотрена возможность проявления этого эффекта при прохождении плоской поперечно-поляризованной волны через слой непоглощающего вещества в поглощающую подложку бесконечной толщины [4]. Согласно проведенным исследованиям условия полного прохождения волны через подобную двухслойную систему может возникнуть в точке минимума зависимости модуля коэффициента отражения волны ρ от толщины l просветляющего слоя покрытия и при выполнении условия $\rho = 0$ в этой точке [5].

Эти условия описываются следующими уравнениями связи между избирательными значениями коэффициентов преломления n и поглощения χ подложки, длины волны падающего излучения λ_0 , толщиной l_0 слоя и коэффициентом преломления n_1 просветляющего покрытия:

$$\bar{\chi} = \sqrt{(\bar{n} - 1)(\bar{n}_1^2 - \bar{n})} ; \quad (1)$$

$$\frac{l_0}{\lambda} = \frac{1}{\bar{n}_1 \sqrt{1 - p}} \left[\frac{(2N_0 - 1)}{4} + \frac{1}{4\pi} \arctg \frac{2\bar{\chi}\bar{n}_1}{\bar{n}_1^2 - \bar{n}^2 - \bar{\chi}^2} \right] \quad (2)$$

Для веществ подложки и покрытия с известными для заданной частоты падающего излучения значениями ϵ' , ϵ'' и n_1 графически или по уравнениям (1,2) могут быть найдены избирательные значения углов падения волны и соответствующие им толщины слоя просветляющего покрытия, при которых отражение волны отсутствует [6].

Для подтверждения полученных результатов были проведены исследования характеристик отражения волны от двухслойной системы покрытие-подложка, в которой в качестве вещества подложки использовались полярные жидкости, а в качестве покрытия – непоглощающее вещества с $n_1 = 1.5$ при температуре 20°C [7,8]. Определялись зависимости модуля коэффициента отражения волны ρ подобных систем от угла падения волны α_0 в интервале $(0, 90^\circ)$ и при толщинах слоя покрытия близкими или равными избирательным величинам [9,10].

Выявленные условия существования полного прохождения поперечно-поляризованной волны под углом к просветленной поглощающей подложки позволяют осуществить целенаправленный поиск материалов при проектировании неотражающих элементов, в частности, для усиления аккумуляции солнечной энергии [11,12].

Литература

1. Kasimov R.M., Device for continuous measurement of the electromagnetic wavelength of liquid dielectrics in a flow in a microwave circuit, Certificate of authorship. № 254591, 1969, BI №32.

2. Kasimov R.M., Electromagnetic radiation absorber Patent No. 2030138, 1995, BI No. 62.

3. Kasimova S.R. The Application of effect of non-reflective absorption of electromagnetic radiation for increasing of sensitivity and exactitude in optical and dielectric measurements. Abstract of the PhD dissertation. ANAS. 2001. No.397,
4. Kasimova S.R. Selection of the thickness and properties of antireflective coatings for flat microwave absorbers. News of ANAS. 2000. T.20, No. 2, pp.83-87.
5. Kasimov R.M., Kasimova S.R. Enlightening of thermal detectors of electromagnetic radiation. Applied Physics. 2000. No.4. pp. 101-106.
6. Kasimova S.R.. Reflection less absorption of electromagnetic radiation incident at an angle upon a clarified absorbing substrate, Journal of Engineering Physics and Thermophysics, USA, New-York, 2008, Vol.81, №2, pp.236-241.
7. Kasimova S.R.. Methods for measuring the dielectric and magnetic properties of solid and liquid substances in the microwave range // Book. 2016. p.175. (Qrif K37010000092/No. 98-2016).
8. Kasimova S.R.. Improvement of the reflectivity of flat coatings, Journal of Engineering Physics and Thermophysics, USA, New-York, 2018, Vol.91, Is.6, pp.1592–1594.
9. Kasimov R.M., Kasimova S.R. Two-layer non-reflective absorber of electromagnetic radiation // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. New-York, USA. Vol. 82, № 3, 2009, p. 604-607.
10. Kasimova S.R., Kasimov E.R. Separation of an assigned polarization component of electromagnetic radiation in its reflection from an antireflection absorbing substrate. Journal of Engineering Physics and Thermophysics. USA, New-York. 2015, Vol. 88, Is. 5, pp 1175-1182.
11. Kasimova S.R., Kasimov E.R. Method for enhancement of solar energy accumulation. Science, technology and education. 2023. № 3 (91), 8-10 c.
12. Kasimova S.R., Microwave non-reflective coatings and development of methods of their dielectric and magnetic parameters. Abstract of doctoral dissertation. 2021.